

ЎЗБЕКИСТОНДА АХБОРОТ-ПСИХОЛОГИК ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6348959>

Иркаев Мунаввар

Термиз давлат университети

Ўзбекистон тарихи ва манбашунослиғи

Бугун дунёда мафкуравий курашлар авж олган, глобаллашув жараёни тобора тус олаётган бир даврда жамиятимизда юз бераётган миллатлараро, шахслараро муносабатларнинг кенгайиши, коммуникатив алоқа тармоғининг авж олиши туфайли ижтимоий ходисаларнинг ёйилиши тобора енгиллашиб бормоқда. Булар таъсирга берилиш, паника, овоза ва миш-миш кабиларда ўз аксини топиб, оммовий тусга эга бўлиб бормоқда.

Ёшларни ижтимоий ходисаларни элитувчи воситаси сифатида радио, телевидение, интернет тармоғи, газета ва журналлар ҳамда магнитофон, видео, компьютерлар, кассета ва дискеталардан кўплаб фойдаланмоқдалар. Айнан манашу ижтимоий ходиса ва уларни тарқатиш воситалардан бизнинг жамиятимиздаги мавжуд миллий маъданий барча томонидан тан олинган умуминсоний кадриятларга ёт бўлган ёки маълум бир давлатлар манфаатларини ифодаловчи мафкураларини ёйилишида фойдаланилмоқда. Ёшларнинг мафкуравий онги тўла шаклланмаганлиги, ҳаётий тажрибаларининг камлиги, ижтимоий ходисалардаги “яхши” ва “ёмон” тушунчасининг нисбийлигини англай олмаслик каби ҳолатларининг олдини олиш муҳим ҳисобланади.

Жаҳондаги юз бераётган глобаллашув жараёнлари миллий ғояга бўлган эҳтиёжни кескин кучайтирди. Бугунги кунда инсон онги ва қалби учун кураш кескин тус олаётган экан, хилма-хил қарашларнинг мафкура майдонида ҳукмронлик қилишга интилиши табиий, албатта. Бунга эътиқод умумийлигига асосланган ҳолда яққа мафкура ҳукмронлигини таъминлаш орқали жаҳон майдонларини мафкуравий жиҳатдан ўзига қарам қилишга бўлаётган хатти-ҳаракатларни мисол келтириш мумкин. Чунки глобаллашув бўлмаганда ҳар бир халқ ва миллатнинг маънавияти ўзича мавжуд бўлар ва имконият даражасида ривож топарди. Ташқи таъсир ва таҳдиднинг йўқлиги эса миллий ғояга эҳтиёжни ҳам долзарблаштирмас эди. Миллий истиқлол ғояси қачон одамлар онгида ва хотирасида ғоялигича қолмай, амалиётга, ҳаётга айланган

тақдирдагина глобаллашув шароитида миллий маънавиятни ва маънавий ўзликни ташқи носоғлом ғоявий таҳдидлардан ҳимоя қиладиган кучга айланади¹.

Шуни таъкидлаш керак, охириги йилларда ахборот ресурслари давлатлараро тўқнашув, геосиёсий мақсадларга эришиш учун майдон сифатида фаол фойдаланилмоқда. Бу айниқса, мазкур соҳада сезиларли даражада манфаат келтирадиган замонавий ахборот технологияларга эга ривожланган давлатларга хосдир.

Бугунги кунда кундалик халқаро муносабатларда “ахборот уруши”, “ахборот қарама-қаршилиги”, “ахборот босими” ва ҳ.к. каби тушунчалар кўп ишлатилаётганлиги аҳолини ахборот хуружидан ҳимоялаш бўйича чоралар кўриш муҳимлигини янада оширади. Ушбу муаммонинг долзарблиги яна шундаки, ҳозирда одамлар онги (шахс, ижтимоий гуруҳ, жамият) маълум жаражада оммавий ахборот воситаларининг фаолияти ва ахборот ресурсларининг таъсиридадир.

Шунинг учун, айниқса очиқ ахборот тизими шароитида шахс, жамият ва давлатнинг ахборот, ахборот-психологик хавфсизлиги билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилишнинг аҳамияти янада ошади. Айни вақтда, ахборот тизими имкониятларини миллий манфаатларни ҳимоялаш ва ривожлантириш, шунингдек, глобал ахборот маконида давлатнинг манфаатларини амалга ошириш учун қулай шароит яратиш йўлида фойдаланиш жуда муҳим ҳисобланади.

Шу билан бирга, ахборот соҳаси – жамоатчилик соҳасидаги мустақил йўналиш сифатида – ривожланишнинг бошланғич босқичида, табиийки, ахборот-психологик хавфсизликни таъминлаш масалаларини ўрганиш, бу борада етук мутахассисларни тайёрлаш илм-фан фаолиятида деярли янги йўналиш ҳисобланади. Ушбу маънода жаҳонда биз ўрганишимиз, таҳлил қилишимиз ва давлатнинг миллий манфаатларидан келиб чиққан ҳолда фойдаланишимиз лозим бўлган маълум даражада тажриба тўпланган. Танланган мавзунинг долзарблиги ҳам айнан шундадир.

Инсоният XXI асрга қадам қўйгач, ахборот уруши, умуман ахборотлашган жамият, глобаллашув жараёни билан боғлиқ ходисалар натижаси фарқли ўлароқ шаклланган бир қатор масалалар кўплаб мутахассисларнинг ўрганиш объектига айланди. Жумладан, ахборот уруши ва ахборот хавфсизлигини таъминлаш масаласининг кўпгина жиҳатлари хорижий олим ва тадқиқотчилар

¹ Эргашев И. ва бошқ. Миллий истиқлол ғояси. Т.: Академия, 2005. 87-бет.

томонидан тадқиқ этилди. Буларга В.Ярочкин, В.Лопатен, В.Хозиков, Ф.Зинбардо ва бошқаларнинг асарларини мисол қилиш мумкин².

Ахборот–психологик хавфсизликнинг моҳияти, унинг ижтимоий тараққиётда тутган ўрни, жамиятдаги информацион жараёнлар билан боғлиқ бир қатор масалаларни тадқиқ этишда ўзбекистонлик мутахассислар томонидан даврий матбуот ҳамда интернет саҳифаларида ёритилган ишлар катта аҳамият касб этади³.

Ушбу мақолани психологик нуқтаи назарда тадқиқ этишда, М.Исоқова, В.Н.Каримова, З.Қурбаниязова, М.Қуронон, С.Нишонова, К.Хошимов, У.Олтинов, З.Б.Ботирова, Р.З.Рафиқов. ва бошқаларнинг ишлари катта аҳамият касб этади⁴.

Хулоса қилиб айтганда Илмий техника тараққиёти инсоният ва жамият моддий эҳтиёжларини қондириш учун улкан имкониятлар яратди. Янги юқори технологиялар жамият аъзолари турмушини исталган маҳсулот билан таъминлашга саноат хизмат соҳасида жадал ривожлантириш учун шарт-шароит яратиш имконини беради. Ахборот яратиш ва тарқатиш соҳасида ҳам илгари кўз кўриб қулоқ эшитмаган суръат ва кўламга эришилди.

Кишилар ўртасида хабар етказишни таъминлашга қобил ҳисоблаш техникаси, ахборий алоқа тизими, интернет тизими, шунингдек бошқа ахборот технологиялари инсон ва жамият ҳаёти ва фаолиятида ахборотнинг аҳамиятини кескин ошириб юборди. Ҳозирги кунда ижтимоий-техникавий ривожланиш билан ижтимоий-сиёсий ривожланиш ўртасида мутаносиблик мавжуд бўлган жамиятгина ҳар томонлама уйғун

² Ярочкин В. И. Информационная безопасность. Учебник для студентов ВУЗов М.: Фонд «Мир», 2003; Информация. Дипломатия. Психология. М.: «Известия», 2002.; В.И.Хозиков. Информационное оружие. Санкт-Петербург.2003; Лопатен В.Н. Информационная безопасность в России. Изд. МВД России и Санкт-Петербургского университета. 2000; Овчаров Р.В. «Справочник социального педагога». М. Сфера. 2001 г.

³ Абдумалик Акромов. Ўргимчак тўри. // XXI аср газетаси. 2007 йил 1 феврал 04 (162). 7-бет (www.21asr.ru); Шухрат Насимов. Ахборот хуружи нима? // Туркистон 2007 йил 31 январ.; Иброҳим Норматов. Биз қайси йўлдан бораяпмиз? // Ишонч, 2007 йил 6 январь № 3 (2260); Иброҳим Норматов. Глобаллашувдан кимлар манфаатдор. // Адолат газетаси, 2007 йил 5 январ.;

⁴ Хошимов К ва бошқ. «Педагогика тарихи». Т. Ўқитувчи. 1996 й.; Ботирова З.Б., Рафиқов Р.З. ва бошқ. Гиёҳвандлик профилактикаси бўйича услубий қўлланма». Т. Ибн Сино халқаро жамғармаси. 2002й. 17бет.; «Ёшларни «Тенгдош-тенгдошга» тамойилида ахлокий-жинсий тарбиялаш бўйича тренерлар учун амалий қўлланма». Т. Репродуктив саломатлик бўйича Ўзбекистон Ассоциацияси. БМТ лойихаси доирасида. 2002 й. 77 бет.

ривожланиши мумкин. Шунинг учун ҳар қандай жамият ўзининг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва бошқа ахборотга бўлган талаб ҳамда эҳтиёжини тўлиқроқ қондиришга интилади. Юқорида айтиб ўтилганидек, бугунга келиб илмий-техникавий, ишлаб чиқариш, ижтимоий ривожланишнинг миқёси мазкур соҳаларда тўпланган ва алмашинаётган ахборотлар, уларнинг алмашилиш суръати ва ўзлаштириш тезлиги билан белгиланади.

Юқорида қайд этилганларининг барчаси Ўзбекистон Республикаси учун ҳам мазкур муаммолар муҳим эканлигини алоҳида таъкид этади. Бунинг долзарблиги давлатимиз учун миллий мустақилликни янада мустаҳкамлаш, иқтисод ва бозор муносабатларини тадрижий ривожланишини таъминлаш, ижтимоий ислохотларни чуқурлаштиришда яққол кўринади. Бунда Кадрлар тайёрлаш Миллий дастурини амалга ошириш, миллий анъаналарни ҳаётга қайтариш, муросасозликни тарбиялаш ҳам катта аҳамият касб этади. Зеро, мустақил дунёқарашга эга маълумотли кишиларгина турли хил талқиндаги тазйиқларга руҳан барқарор қаршилиқ кўрсата оладилар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Эргашев И. ва бошқ. Миллий истиқлол ғояси. Т.: Академия, 2005. 87-бет.
 2. Ярочкин В. И. Информационная безопасность. Учебник для студентов ВУЗов М.: Фонд «Мир», 2003; Информация. Дипломатия. Психология. М.: «Известия», 2002.;
 3. В.И.Хозиков. Информационное оружие. Санкт-Петербург.2003;
 4. Лопатен В.Н. Информационная безопасность в России. Изд. МВД России и Санкт-Петербургского университета. 2000;
 5. Овчаров Р.В. «Справочник социального педагога». М. Сфера. 2001 г.
 6. Абдумалик Ақромов. Ўргимчак тўри. // XXI аср газетаси. 2007 йил 1 феврал 04 (162). 7-бет (www.21asr.ru); Шухрат Насимов. Ахборот хуружи нима? // Туркистон 2007 йил 31 январ.;
 7. Иброҳим Норматов. Биз қайси йўлдан бораяпмиз? // Ишонч, 2007 йил 6 январь № 3 (2260).;
 8. Хошимов К ва бошқ. «Педагогика тарихи». Т. Ўқитувчи. 1996 й.;
 9. Ботирова З.Б., Рафиқов Р.З. ва бошқ. Гиёҳвандлик профилактикаси бўйича услубий қўлланма». Т. Ибн Сино халқаро жамғармаси. 2002й. 17бет.;
- «Ёшларни «Тенгдош-тенгдошга» тамойилида ахлоқий-жинсий тарбиялаш

бўйича тренерлар учун амалий қўлланма». Т. Репродуктив саломатлик бўйича
Ўзбекистон Ассоциацияси. БМТ лойихаси доирасида. 2002 й. 77 бет.

